

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Алматаев Нозимбек Тоджибой угли

докторант Андижанского машиностроительного института

Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: nozim_almataev@mail.ru

Ражабов Рахимбой Жалолиддин угли

Начальник отдела НИОКР СП ООО «UzAuto Cerpla»,

Республика Узбекистан г. Ташкент,

E-mail: r.rajabov@avtocepla.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8420804>

АННОТАЦИЯ

Изучено влияние типа и количества наполнителей на физико-механические свойства местного полипропилена при получении нового композиционного полимерного материала.

Ключевые слова: Полипропилен, Плотность, Удлинение, Изод, Зольность.

Введение

Для получения полимерных композитных материалов с улучшенными свойствами широко используют модификацию полипропилена с различными добавками, способных к взаимодействию с полимерной матрицей. В основу этого метода легли представления о существенном влиянии надмолекулярной структуры, а также условий протекания релаксационных процессов на свойства базового полимера. При этом может наблюдаться комплексное улучшение свойств полимеров [1-3].

Известно, что одним из эффективных способов улучшения композиционных материалов заключается в применении волокнообразных наполнителей, которые обладают по сравнению с полимерной матрицей повышенной прочностью, тем самым приводя к увеличению прочности получаемых композиционных материалов.

Целью данной работы являлась исследование влияние наполнителей СВ на физико-механические и триботехнические свойства базового полипропилена, производства «Uz Kor Gas Chemical».

Задачами данной разработки является замена импортного полипропилена отечественным.

Объекты и методы исследования

В данной работе использовался полипропилен марки ПП J370 с показателем текучести расплава (ПТР) 35 г/10 мин, производства СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», стекловолокно производства (компания), марки КСС CS 331, класса E, со средней длиной волокон 4,5 mm и диаметром 10 μ m. Образцы для испытаний были изготовлены методом литья под давлением при температуре 220-240°C.

Результаты и их обсуждение

Известно, что СВ, являясь полярным силикатом и алюмосиликатом, термодинамически несовместим с полипропиленом, поэтому применяли замасливатели в качестве ПАВ (поверхностно-активные вещества), который позволяет снизить поверхностное напряжение на границе раздела фаз, матрица – наполнитель.

При этом концентрация СВ изменялась 2,5, 5и 7,5. Сделано это для оценки влияния каждого модификатора по отдельности.

В таблице предоставлены физико-механические свойства этих компаундов.

Физико-механические свойства трех компонентных компаундов

Наименование	Методы испытаний	J370 100%	J370 97,5% GF 2,5%	J370 95% GF 5%	J370 92,5% GF 7,5%
Плотность, гр/см ³	ISO 1183	0,899	0,928	0,939	1,041
Показатель текучести расплава, гр/10 мин	ISO 1133	37,42	35,3	35,0	28,3
Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин, МПа	ISO 178	1110	1690	1864	2310
Модуль упругости при растяжении, 1мм/мин,Мпа	ISO 527	1254	1710	1925	2390
Упругость при растяжении, 50 мм/мин, МПа	ISO 527	23,5	25,9	26,8	28,3
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°C),кДж/м ²	ISO 179	4,1	3,8	4,2	4,89
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-30°C),кДж/м ²	ISO 179	1,9	1,85	1,96	2,11
Температура изгиба под нагрузкой (1.8 Мпа), °C	ISO 75-1	53,5	94,3	88,6	98,5

Как видно из полученных данных в таблице 1, что с стекловолокном можно создать компаунд с регулируемыми свойствами исходя из требований потребителя. Стоит отметить, что значение ударной вязкости увеличивается, то есть для разрушения опытных образцов требуется большое количество энергии как при плюсовой, так и при минусовой температуре. Но, на всех образцах наблюдается полное разрушение бруска при минусовой температуре. А также показатель текучести расплава снижается на 30%,40% и 60% соответственно, что наблюдается по мере увеличения содержания количества волокон в составе ПП увеличивается вязкость композита и тем самым увеличивается физико-механические свойства композитных материалов.

Выводы.

На основании проведенных исследований показана возможность регулирования значения такого важного технологического показателя как показателя текучести расплава, варьируя концентрацией таких модификаторов как стекловолокно. Таким

образом для достижения целей можно регулировать и другие важные характеристики компаунда.

Установлено, что с помощью стекловолокно можно получить полипропиленовые компаунды, с заранее предсказуемыми свойствами.

References:

1. Горбунова И.Ю., Кербер М.Л. Модификация кристаллизующихся полимеров // Пластические массы. 2000. № 9. С. 7-11.
2. S. Kagaku, S. Moritomi, T. Watanabe, S. Kanzaki. "Polypropylene Compounds for Automotive Applications Sumitomo Chemical Co., Ltd // Petrochemicals Research Laboratory – 2010. pp 1-16.
3. Lauke B., Pompe W. Relation between work of fracture and fracture toughness of short-fibre reinforced polymers // Compos. Sci. Technol., -1988, -Vol31, -p.25-30.

